

ethnolinguistic approach to the study of language were laid in the works of W. von Humboldt, who believed that “language is the world that lies between the world of external phenomena and the inner world of man”[5,p.349].

To sum up, in such an explosive situation, science and education face complex and noble tasks: firstly, to study the roots, manifestations, forms, types, development of cultures of different peoples and their contacts, and secondly, to teach people tolerance, respect, understanding of other cultures. To accomplish this task, conferences are held, associations of scientists and teachers are created, books are written, cultural studies are introduced in the curricula of both secondary and higher educational institutions. Of particular importance is the solution (or at least awareness) of the problems of intercultural communication for teaching foreign languages.

REFERENCES:

1. Sepir E. Kommunikatsia. Izbranniye trudi po yazikoznaniyu i kulturologii, p.21
2. Sepir E. Yazik. Vvedeniye v izucheniya rechi. // Izbranniye trudi po yazikoznaniyu i kulturologii, p.185.
3. Mudroye slovo o Drevney Rusi., 1989, - p. 353.
4. Vereshchagin E.M., Kostomarov V.G., Ukaz sochineniy, - p. 30.
5. Gumboldt W. fon. “Yazik I filosofiya kulturi”, - 1985, s. 349.
6. Vereshchagin E.M., Kostomarov V.G., Ukaz sochineniy, - p. 30.
7. Talabovna, S. S. (2022). Features of English and Uzbek comparisons in linguocultural aspect. international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 424-429.
8. Sodiqova, S. (2021). The implementation of speaking strategies in developing students' communicative competence. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(4).

TIL VA MADANIYATNING CHAMBARCHAS BOG'LIQLIGI

Nafisa Maxamadaliyeva

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Lingvistika: ingliz tili fakulteti

Magistratura bosqichi 1-kurs talabasi

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada til va madaniyatning o'zaro ta'siri o'zbek tilidagi frazeologizmlar orqali tadqiq etildi. Madaniy savodxonlik jamiyatni yaxshiroq anglashga xizmat qilib, shu jamiyat madaniyati haqida ma'lumot beruvchi tilni tushunib yetish imkonini beradi. Ushbu maqolada madaniy savodxonlikning muhimligi, til va madaniyatning o'zaro bog'liqlik характери tavsiflab berildi. Madaniy ma'lumot bildiruvchi frazeologik birikmalardan misollar berilib, ularning ma'nosi tushuntirib berildi.

Kalit so'zlar: til, madaniyat, frazeologizm, madaniy savodxonlik, madaniy ma'lumot

Til madaniyatning ajralmas qismi sifatida qaraladi va ular bir-birisiz mavjud bo'la olmaydi. "Madaniyat rasmlarda, musiqa, adabiyot, arxitektura va tilda aks etadi. Vaholanki, madaniyatni ko'rsatuvchi eng ustuvor vosita bu – til, chunki u madaniyat bilan chambarchas bog'liq, til madaniyat ichida paydo bo'ladi va uni ifodalaydi". ["Madaniy lingvistika" D. U. Ashurova, M. R. Galieva] Brovning fikricha [1994:165]: "Til madaniyatning bir qismidir. Ikkisi bir-biri bilan o'zaro bog'langan va ular ajratilsa, ularning muhimligi va ahamiyati qolmaydi".

Yuqorida ta'kidlangan fikrlarga asoslanib shu ma'lum bo'ladiki, til – madaniyatni tushunish uchun kalit. Til o'zida o'sha tilda gaplashuvchi jamiyatning dunyoni qanday ko'rishini aks ettiradi.

Til

Avvalo, til va madaniyat atamalariga berilgan ta'riflarni ko'rib chiqsak. E. Sapir tilga shunday ta'rif bergan: "Til mutlaqo insonga xos lekin tabiiy hodisa emas, u inson yaratgan belgilar tizimi orqali istaklar, hissiyotlar va fikrlarni bildirish usulidir". F. Sosyur esa tilni ijtimoiy hodisa hisoblab, sinxron va diaxron tarzda o'rganilishi mumkin bo'lgan, tartibga solingan tizim deb ataydi. N. Xomskiyning fikricha, til tabiiy obyekt va inson ongining tarkibiy qismidir, u miyada joylashgan va hamma turlarning biologik xususiyati hisoblanadi. Ammo Skinner tilni taqlid qilish natijasi deb hisoblaydi. Ko'rinib turganidek tilga turli olimlar tomonidan turlicha ta'riflar keltirilgan, hattoki ularning ichida bir-biriga qarama-qarshi fikrlar ham mavjud. Ammo, umumiy jihatdan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, til inson uchun ma'lumot yetkazish va qabul qilishning asosiy vositasidir.

Madaniyat

Madaniyat termini lotincha "o'stirmoq, yetishtirmoq" ma'nolarini bildiruvchi "cultura" so'zidan kelib chiqqan va dastlab "yerni parvarishlash" ma'nosida qo'llanilgan. Lekin, rimlik notiq Sisero "cultura" so'zidan "ruhni tarbiyalash" ma'nosida foydalangan. Edvard Taylor madaniyat atamasiga birinchi bo'lib ta'rif bergan: "Madaniyat bu – bilim, ishonch, san'at, ahloq-odob, qonun, urf-odatlar kabi insonning jamiyat a'zosi sifatida egallagan odat va ko'nikmalarini anglatuvchi mukammal birlik" [Taylor, 1974]. Edvard Hallning esa madaniyatni "insonlarning yashash tarzi, ularning o'rgangan xulq-atvorlari, munosabatlari va boshqa moddiy narsalar jamlanmasi" [Hall, 1990] deb ta'riflaydi. Umumiy jihatdan, madaniyat bir guruhga mansub insonlarning o'xshash xususiyatlari, ular to'g'ri deb ishongan yashash tarzi va ularning o'zligini aks ettirgan moddiy narsalarni anglatadi.

Til va madaniyatning o'zaro bog'liqlik характери

Til va madaniyatning o'zaro aloqadorligi haqidagi nazariya V. Gumbold, E. Sapir, B. Vorf, E. Benvenist, A. Potebnya kabi olimlarga borib taqaladi. Dastlab V. Gumbold bu g'oyani ilgari surib "Til insonlar ongining tashqi ko'rinishidir. Ularning tili ularning qalbidir va ularning qalbi ularning tilidir" [Gumbold, 1988] deb ta'kidlagan. Rus olimi A. Potebnya esa til va madaniyatning bog'liqligini

psixologik tomondan tadqiq qilgan. Til o'zining bir qator vazifalariga qo'shimcha tarzda madaniy ma'lumotni saqlash uchun ham xizmat qiladi. Shu jihatdan tilni madaniyatning oynadagi aksi deb atash mumkin. U ma'lum bir jamoaning madaniy qadriyatlarini saqlash vazifasini bajaradi. U shaxsni bolaligidanoq, ayniqsa oilada, madaniyatni shakllantirishiga yordam beradi [Piaget, 2001].

Tilning madaniyatni aks ettirishini nutq jarayonida ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, o'zbek tilida gapirayotganimizda o'zimizni qanday tutishimiz, qo'l harakatlarimiz haqida o'ylang. Lekin boshqa bir tilda gapirganingizda o'zingizni aynan shunday tuta olasizmi? Albatta bu ilojisiz. Ingliz tilida "body language", "eye contact" deb ataluvchi "tana tili", "ko'z orqali aloqa" o'zgaradi va siz o'sha tilda so'zlashuvchi millatning madaniyatiga taqlid qilishni boshlaysiz. Shuning uchun ham biz qaysidir tilni o'rganish jarayonida beixtiyor o'sha tilda so'zlashuvchi xalqning madaniyatini ham o'rganamiz deb ayta olamiz.

Madaniy savodxonlik

Madaniy savodxonlik boshqa millatlar madaniyati haqida tushunchaga ega bo'lishni anglatadi. Bu termin bir qator ma'nolarni qamrab oladi. Jumladan, "Axilles tovoni", "Sevgi nayzasi" kabi madaniy ishoralar tushunish, boshqa bir millatning tarixiy voqealariga ko'rsatilgan ishoralarni anglash, idiomatik iboralarni to'g'ri qo'llash, boshqa millat yumori va hazillarini tushuna olish kabilardir.

Frazeologiya

Frazeologiya termini "ifoda, ibora" ma'nolarini bildiruvchi yunoncha "phrasis" so'zidan kelib chiqqan va tilning frazeologik tarkibini o'rganuvchi bo'lim hisoblanadi. Asosiy birligi esa frazeologizm, frazeologik birlik yoki frazema deb atalib, — ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, ma'noviy jihatdan o'zaro bog'liq so'z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko'chma ma'noda qo'llanadigan va bo'linmaydigan, barqaror bog'lanmalarni bildiradi. Frazeologik birliklar sifatida matallar, maqollar, iboralarni keltirish mumkin. Ko'plab olimlar frazeologik birliklarni madaniy ma'lumot tashuvchi birlik sifatida tadqiq qilgan. Buning asosiy sababi frazeologik birliklar ma'lum bir madaniyatga xoslik va milliylik harakteriga ega. Frazeologizmlarni birinchi bo'lib madaniy ma'lumot

bildiruvchi birlik sifatida o'rgangan olim – V. N. Telia. Uning fikricha, “Frazeologiya insonning milliy va madaniy o'zligini aks ettiruvchi ko'zgudir”. Frazeologik birliklarning etimologiyasi milliy urf-odat va an'analar, afsona va rivoyatlar, ijtimoiy, siyosiy yoki tarixiy voqealar, geografik joy nomlari, tarixiy shaxslar, pul birliklari, adabiyot, ertak va matallar, diniy manbalar va xalq orasida tarqalgan irim-sirimlarga borib taqalishi mumkin.

“Qulog'ini tishlamoq” – unashtirish odati bilan bog'liq ibora hisoblanib, uning kelib chiqishi qadimgi o'zbek urf-odati bilan bog'liq. Qadimda ikki oilaning kattalari quda- andachilik aloqalarini ulash maqsadida nabiralari yoshlik paytida qiz nabiraning qulog'ini tishlatishgan. Ushbu “quloqtishlar” odati oilalar va qabilalar o'rtasida murosa va tichlik davom etishiga sabab bo'lgan.

“Xizrni yo'qlasam bo'lar ekan” – uchrashmoqchi bo'lgan odamini to'satdan ko'rib qolganda ishlatiladi. Bu iboraning etimologiyasi qadimgi rivoyatga borib taqaladi. Unga ko'ra Xizr hayot bulog'idan „obi hayot“ ichgan va umri boqiy bo'lgan. O'ng qo'lining bosh barmog'i suyaksiz bo'lishi, nogahonda yo'liqib, bir zumda ko'zdan g'oyib bo'lishi Xizrga xos belgi sanaladi.

“Onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatmoq” – tazirini bermoq ma'nosida qo'llaniluvchi ushbu frazeologik birlikning etimologiyasi joy nomidan kelib chiqqan.

“Do'ppisini osmonga otmoq” – xursand bo'lmoq ma'nosini bildirib, tarkibida kiyim-kechakka oid realiya qatnashgan.

“Tog'ni tolqon qilmoq” – har qanday ishga tayyorlik ma'nosini bildiradi va tarkibida oziq-ovqatga oid realiya ishtirok etgan. Tolqon – qotgan nonni ezib tayyorlanadigan oziq-ovqat turi.

“Og'zining tanobi qochmoq” – xursand bo'lmoq ma'nosidagi ushbu ibora o'lchov birligi hisoblanuvchi “tanob” so'zidan kelib chiqqan.

Xulosa sifatida, har bir tilning frazeologik qatlami shu tilda gaplashuvchi xalq madaniyatini aniq ko'rsatib beruvchi til birliklari hisoblanadi. Chunki ular faqatgina ma'lum bir millatga tegishli bo'lgan jihatlarni ko'rsatib beradi va o'sha millatning tarixi, yashash tarzi, o'y-xayol va orzulari bilan chambarchas bog'liq.

Tilda aks etgan madaniy ma'lumot o'sha millatning dunyoqarashi haqida ma'lumot beradi. Bunday ma'lumotni anglay olish esa madaniy savodxonlikdir va uning til o'rganishdagi o'rni ahamiyatlidir. Til va madaniyat terminlari alohida tushunchalar hisoblansa-da, ular bir-birisiz mavjud bo'la olmaydi. Madaniy ma'lumotni saqlash asosan til orqali amalga oshiriladi. Til insonlarning o'y-fikrlari, dunyoqarashi va orzu-umidlarini aks ettirganligi sababli agar madaniyat mavjud bo'lmasa, tilning ham keragi bo'lmay qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Binoy Barman. The linguistic philosophy of Noam Chomsky Philosophy and Progress: Vols. LI-LII, January-June, July-December, 2012
2. Edward Sapir. Language, an introduction to the study of speech. New York: Harcourt, Brace, 1921
3. Ferdinand de Saussure. Course in general linguistics 1959, by the philosophical library
4. Hrivikova Tatiana. The language of culture and the culture of language. Porta Lingua – 2020
5. Leano Gofiwa Potongwane. Relation of language and culture
6. Qo'shnazarova Maftuna Faxriddinovna. "Frazemalarda antisemiya" mavzusida yozgan bitiruv malakaviy ishi. Toshkent-2019
7. Wenying Jiang. The relationship between culture and language. ELT Journal Volume 54/4 October 2000 © Oxford University Press 2000